

The paper presents the results of research on the directions of development of the Ukrainian economy, in particular, the agrarian sector. According to calculations, in 2017 the share of agriculture (along with hunting and forestry) in the total gross value added of all sectors of the economy was 10.2%.

At the expense of all sources of financing in 2017, Ukraine's economy absorbed UAH 448.4 billion, which is by 24.8% more than in the previous year. Investments in agriculture account for 27.2%, respectively, against 2016. It has been established that over the past 5 years in the field of agriculture, the growth rate of profits outpaced the growth rate of investments almost twice, while at the same time in industry they have equally low growth rates. In 2016 in the agricultural sector 50.4 billion UAH. investment provided 90.6 billion UAH. profits, and the industry despite 117.7 billion UAH. investment was unprofitable at 11.8 billion UAH. However, the level of investment is still rather low, therefore, the state needs to increase annual aid to the farmers to 45 billion UAH.

Keywords: *investment, profit, subsidies, gross output, profitability level, investment source.*

УДК 330.322:330.341.1 (477)
DOI : 10.5281/zenodo.2526683

Batyr Yu., PhD of Economic Sciences, associate professor, National university of civil defence of Ukraine, Kharkov

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ИНВЕСТИЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ
АГРАРНОГО СЕКТОРА УКРАИНЫ**

*(STATE GOVERNANCE OF INVESTMENT
DEVELOPMENT OF THE AGRICULTURAL
SECTOR OF UKRAINE)*

Постановка проблемы. В системе воспроизводства инвестициям принадлежит важнейшая роль при возобновлении и увеличении производственных ресурсов, а, следовательно, и обеспечении определенных темпов экономического роста. Если представить общественное

воспроизводство как систему производства, распределения, обмена и потребления, то инвестиции, главным образом, касаются первого звена – производства и составляют материальную основу его развития.

Рыночное развитие сельского хозяйства в значительной степени зависит

от инвестиционного обеспечения. Вложение и возврат инвестиций на предприятиях отрасли, как правило, формирует эффективность хозяйствования, решает вопросы конкурентоспособности производства на внешнем и внутреннем рынках. Вместе с тем, создание новых и модернизация основных средств предприятий через инвестирование, связано с рисками их осуществления. На это влияют: экономическая ситуация, нестабильность условий инвестирования и использования прибыли, колебания рыночной конъюнктуры, цен, валютных курсов, неопределенность природно-климатических условий сельского хозяйства, политическая нестабильность [1].

Анализ последних исследований и публикаций по этой тематике подтверждает актуальность проблем, существующих при управлении инвестициями в аграрной сфере Украины. Основные направления развития отечественного агропромышленного комплекса (АПК) в контексте инвестиционного обеспечения отражены в работах В. Андрийчука, А. Бородина, В.

Зиновчука, Б. Пасхавера, И. Прокопы, П. Саблука, В. Юрчишина и др. Вместе с тем, несмотря на наличие фундаментальных исследований, недостаточно обоснованно стратегическое значение государственного управления инвестициями [2,3].

Постановка задания – провести анализ инвестиционных средств, их структуры, источников финансирования, эффективности использования и обосновать стратегические направления улучшения инвестирования аграрного сектора экономики.

Изложение основного материала. Аграрный сектор является важной составляющей экономики Украины, от функционального состояния которого в прямой зависимости находится продовольственная безопасность и независимость государства, развитие внутреннего и внешнего рынков, а значит и уровень жизни населения. По расчетам, в 2017 году часть сельского хозяйства (вместе с охотой и лесным хозяйством) в общем объеме валовой добавленной стоимости всех отраслей экономики составила 10,2% (табл. 1).

Тенденция наращивания объемов сельскохозяйственного производства наблюдалась во всех регионах страны (от 1,1 до 41,3%). Общие объемы продукции увеличились как в сельскохозяйственных предприятиях (на 20,7%), так и в хозяйствах населения (на 6,4%). В современных условиях хозяйствования сельскохозяйственные товаропроизводители ориентируются на производство продукции растениеводства, как более рентабельной. Развитие экономики государства и удовлетворения социально-экономических потребностей населения в значительной степени зависит от конкурентного развития агропромышленного производства.

Однако, несмотря на это эффективность сельскохозяйственного производства Украины остается на низком уровне, особенно животноводства. Так в 1990г. Сельское хозяйство Украины было прибыльным с уровнем рентабельности 42,6%. После череды проведенных реформ в 2000 г сельское хозяйство стало убыточным с уровнем рентабельности 1,0%, причем животноводство было наиболее убыточным

(-33,8%), а растениеводство прибыльным (+30,8%). В 2017 сельское хозяйство в целом стало прибыльным, с уровнем рентабельности 30,5%, растениеводства 36,1%, животноводства 12,3%, но остается убыточным производство мяса КРС (-24,5%), свинины (-4,5%) шерсти (-74,7%).

Львиная доля затрат в производстве, особенно при разворачивании принципиально новых направлений, приходится на капиталовложения и основные средства. Эффективным методом улучшения технико-технологической сферы является постоянное совершенствование звеньев производства инновационными элементами, обеспечивает долговременное функционирование технологических линий без их полного переоснащения, а, следовательно - повышение рентабельности производства. Учитывая это можно утверждать, что инновационный принцип предпринимательства в данной сфере является единственно правильным путем интенсификации сельскохозяйственного производства.

Анализ наличия сельскохозяйственной техники в Украине

обнаружил ее катастрофическое сокращение по сравнению с 1991 г.. В 5-7 раз. С целью модернизации сельскохозяйственного производства необходимо увеличивать инвестирование его как с стороны государства, так и из других источников финансирования[4]. За счет всех источников финансирования в 2017 г.. Экономикой Украины освоено 448,4 млрд. грн., что на 24,8% больше по сравнению с предыдущим годом [6]. В сельском хозяйстве привлечено инвестиций на 27,2% соответственно больше по сравнению с 2016 г. Однако, в долларовом эквиваленте ситуация опять же очень плачевная, то есть их усвоено меньше в 2 раза, чем в 2013 и на 37,0% - относительно 2010 г. (табл. 2).

Основным источником финансирования капитальных инвестиций остаются собственные средства предприятий и организаций, за счет которых освоено 69,9% общего объема, кредиты - 5,3%, прямые иностранные инвестиции - 1,4%, средства государственного бюджета - 3,5% и местного бюджета - 9,2%, другие источники - 2,9%. Следует отметить, что до

2014 г.. Доля государственных инвестиций составляла до 10%, кредиты до 15% и иностранные инвестиции до 4%.

Весомые доли капитальных инвестиций освоено в машины, оборудование и инвентарь и транспортные средства - 47,6% всех инвестиций, в здания и сооружения - 44,8%, на капитальный ремонт активов направлено 9,4% от общего объема. Как видим, большая часть инвестиций формировалась на уровне хозяйственных структур, тогда как в 1991 г.. Определяющую роль в формировании инвестиционных ресурсов выполняло государство.

Приведенные данные рис. 1 показывают, что за последние 5 лет в области сельского хозяйства темпы прироста прибыли опережают темпы прироста инвестиций почти в два раза, в то же время в промышленности они имеют одинаково невысокие темпы роста.

Так, во время финансово-экономического кризиса 2013-2014 годов, когда за два года производство промышленной продукции в Украине снизилось на 56% с убытками в 166,4 млрд.

грн., Объем инвестиций в основной капитал также сократился на 22%, а производство сельскохозяйственной продукции за это время выросло на 22% с прибылью в 21,6 млрд. грн. Результаты экономической деятельности в 2016 году также свидетельствовали в пользу сельскохозяйственной отрасли, так как 50,4 млрд. грн. инвестиций обеспечили 90,6 млрд. грн. прибыли, а промышленность несмотря на 117,7 млрд. грн. инвестиций была убыточной в 11,8 млрд. грн. В 2017 году в аграрном секторе получено 69,3 млрд. грн. прибыли при уровне капитальных инвестиций 64,2 млрд. грн., в промышленности же получено соответственно 87,4 млрд. грн. прибыли при почти вдвое больших инвестициях в 143,3 млрд. грн.

Таким образом, аграрный сектор позволил частично сгладить последствия финансово-экономического кризиса в стране. Однако его «помощь» в

восстановлении экономического роста в национальном хозяйстве была бы значительно ощутимее, если бы государство предоставляло достаточную финансовую поддержку на развитие сельскохозяйственного производства.

Выводы. Несмотря на сложное финансовое положение, Украине необходимо увеличить ежегодную помощь аграриям в соответствии до 250 млрд. грн. При этом дополнительные расходы из государственного бюджета будут компенсированы увеличением производства сельскохозяйственной продукции и созданием новых рабочих мест в смежных отраслях. Как теперь, так и в будущем инновационная политика должна быть комплексом экономических, организационно-политических и других мероприятий государства, направленных на внедрение результатов НТП в производство, стимулирование и поддержку инновационных процессов в экономике.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Таблица 1

Валовая добавленная стоимость по видам экономической деятельности (в фактических ценах, млн..грн.) [5]

Показатели	2010 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
Сельское хозяйство	82948	132354	161145	239806	277197	305194
Промышленность	250774	303086	325242	393142	497949	647317
Строительство	36648	38450	36876	38928	49871	68152
Торговля	162171	222789	233702	273989	331832	421368
Деятельность отелей	10105	11540	9927	11946	13849	18130
Деятельность транспорта	87269	110085	100889	134978	156333	190229
Другие виды деятельности	362260	518060	514938	596598	693408	1332530
Всего	992175	1336364	1382719	1689387	2020439	2982920

Таблица 2

Инвестиции в основной капитал, млн. грн. [5]

Показники	2010 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
Сельское хозяйство	12106	19059	18796	30155	50484	64243
Промышленность	58558	105594	86242	87656	117754	143300
Строительство	32790	46318	36057	43464	44444	52176
Торговля	18868	22379	20716	20663	29957	33664
Деятельность отелей	3072	2477	1482	1393	1478	2283
Деятельность транспорта	19592	18833	15948	18704	25108	23801
Другие виды деятельности	47847	53068	10179	71061	89991	128994
Всего	189061	267728	219420	273116	359216	448461

Рис. 1. Эффективность капитальных инвестиций

References:

1. Strategic directions of development of agriculture of Ukraine for the period up to 2020 / Ed. Yu.A. Lupenko, V.Ya. Mesel-Veselyak - Kiev: NSC "IAE", 2012. - 182 p.
2. Patca N.I. Foreign investment in agriculture of Ukraine: Current status and impact on its development / N.I. Patca // Investments: practice and experience. - 2018. - № 5. - p. 26-31.
3. L.O. Rybin Special Investments in the Agrarian Sector of Economics / L.O. Rybina // Economy and Society. - 2017. - Nam. 11. - p. 450-454.
4. Easter B.I. Concentration and Efficiency of Agriculture / B.Y. Paskhaver // Economy of the AIC. - 2013. - № 1. - p. 16-24.
5. Statistical Yearbook: Agriculture of Ukraine in 2017 / Ed. for issue Prokopenko A.N. - Kiev: State Statistics Service of Ukraine, 2018 - 246 p.
6. National accounts: Statistical information [Access Mode]: <http://www.ukrstat.gov.ua/>.